

Appendix A: Screenshots from the NOC Platform

NOC Ingresa

The login form consists of two input fields and a submit button. The first field is labeled 'Email' and contains the placeholder text 'tucorreo@email.com'. The second field is labeled 'Contraseña' and contains ten asterisks. Below the fields is a green button with the text 'Ingresa'.

Figure 1. Login screen for authenticated users on the NOC platform.

The screenshot shows the NOC platform interface. At the top, there is a header with the NOC logo, 'Teacher Demo', and 'Profesor'. A 'Reservar' button is visible in the top right corner. Below the header, there is a table titled 'Sesiones' with the following columns: Nombre, Propietario, Inicia, Duración, and Nodo. The table contains one row with the following data: Nombre: TEST, Propietario: Teacher Demo, Inicia: 29 de feb de 2024, 11:00 a. m., Duración: 300 minutos, and Nodo: NODO4ND. A green 'Entrar' button is next to the 'TEST' name. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Rows per page: 10' and '1-1 of 1'.

Nombre	Propietario	Inicia	Duración	Nodo
TEST	Teacher Demo	29 de feb de 2024, 11:00 a. m.	300 minutos	NODO4ND

Figure 2. Interface for booking remote lab sessions for CCNA training.

Figure 3. Classroom and user selection for lab access.

Figure 4. Option to invite classmates for collaborative lab sessions.

Teacher Demo Prófesor Reservar

Crea una sesión

Nombre

Salón de clase

Curso

Selección de invitados
 Seleccionar individualmente usuarios de tu mismo salón de clases

<input type="checkbox"/>	Nombre	email
<input type="checkbox"/>	Demo9 Demo9	demo9@cfundacion.org
<input type="checkbox"/>	Demo3 Demo3	demo3@cfundacion.org
<input type="checkbox"/>	Demo4 Demo4	demo4@cfundacion.org
<input type="checkbox"/>	Demo8 Demo8	demo8@cfundacion.org
<input type="checkbox"/>	Demo2 Demo2	demo2@cfundacion.org
<input type="checkbox"/>	Teacher User	teacher@noc.com
<input type="checkbox"/>	Demo13 Demo13	demo13@cfundacion.org

Rows per page: 10 1-10 of 28

Figure 5. Naming the reservation for the virtual lab environment.

Teacher Demo Prófesor Reservar

Nombre

Salón de clase

Curso

Selección de invitados
 Seleccionar individualmente usuarios de tu mismo salón de clases

<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre	email
<input type="checkbox"/>	Test Test	testuser@gmail.com
<input type="checkbox"/>	Teacher User	teacher@noc.com
<input type="checkbox"/>	Demo NCT	demo@cfundacion.org

Rows per page: 10 1-3 of 3

Período de reserva

Desde

Hasta

Nodos disponibles

<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre	Descripción
<input type="checkbox"/>	nodoexperimental	experimental

Rows per page: 10 1-1 of 1

Reservar

Figure 6. Selecting the network topology for hands-on simulation.

NOC Teacher User
Profesor

En 1 minutos la sesión finalizará

Hacer una reserva Historial Mi perfil Salir

En 1 minutos la sesión finalizará

Sesión en curso

Clase 1 - Comandos

Desde: 19 de dic de 2023, 10:00 p. m.
Hasta: 19 de dic de 2023, 11:17 p. m.
Duración: 645 segundos restantes.

Selecciona un dispositivo

Ver topología

```
root@1c1f95b40e0d:/app# telnet 10.10.10.14 5024
Trying 10.10.10.14...
Connected to 10.10.10.14.
Escape character is '^['.
```

Figure 7. Shell interface executing Telnet commands to network devices.